

САНОАТ ДИВЕРСИФИКАЦИЯСИ ВА ХУДУДИЙ ИХТИСОСЛАШУВ: ЎЗБЕКИСТОНДА ИҚТИСОДИЙ ТАРАҚҚИЁТНИ ЖАДАЛЛАШТИРИШ ОМИЛЛАРИ

Туракулов Тимур Ахмаджонович
“JEMCHUG HOUSE” МЧЖ

Саноат диверсификацияси ва ҳудудий ихтисослашув бугунги кунда иқтисодий ривожланишни таъминлашда энг муҳим инструментлардан бири сифатида кўриб чиқилмоқда. Жаҳон иқтисодиётида глобаллашув жараёнлари давом этаётган шароитда мамлакатлар ўз иқтисодий салоҳиятини кучайтириш, экспорт салоҳиятини кенгайтириш ҳамда бозор конъюнктурасида энг самарали воситаларни жорий этиш орқали жаҳон рақобатида рақобатбардошлигини мустаҳкамлашга ҳаракат қилмоқда. Бу жараёнда, айниқса, бозорда талаб юқори бўлган, бироқ маълум бир мамлакатда ёки ҳудудда етарлича ривожланмаган соҳаларга эътибор қаратиш орқали иқтисодиётни диверсификация қилиш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистонда ҳам кейинги йилларда кенг кўламли ислохотлар олиб борилаётган бир пайтда, саноат диверсификацияси ва ҳудудлар ихтисослашувини чуқурлаштириш орқали иқтисодиётни шакллантириш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Давлат миқёсида саноатни модернизация қилиш, экспорт кўламини кенгайтириш, чет эл инвестициясини жалб қилиш, жадаллашган рақамли иқтисодиёт элементларини жорий этиш каби йўналишларда бир нечта дастурлар қабул қилинди. Ҳудудларнинг иқтисодий потенциалини тўлиқ ишга солиш мақсадида ҳар бир вилоят, шаҳар ва туманлар учун мос равишда ривожланиш стратегиялари ишлаб чиқилмоқда. Ушбу жараёнда табиий ресурслар, географик жойлашув, аҳоли салоҳияти, транспорт коммуникациялари, маданий мерос, илмий-тадқиқот институтлари каби омиллар аҳамият касб этади.

Саноат диверсификацияси иқтисодий адабиётларда юқори баҳоланадиган механизмлардан бири бўлиб, тадқиқотлар шуни кўрсатадики, диверсификация қилинган иқтисодиёт глобал шокларга бардошлироқ, инвесторлар учун қозибадор, ишлаб чиқариш самарадорлиги юқори бўлиши эҳтимоли катта ва узоқ муддатда барқарор ўсишга эришиши мумкин. Иқтисодчилар диверсификацияларнинг бир нечта турларини ажратадилар: тармоқлараро диверсификация (турли соҳа ва тармоқлар йўналишида), тармоқ ичидаги диверсификация (масалан, автомобилсозликда турли қолип ва моделлар ишлаб чиқариш ёки текстильда бир нечта турдаги маҳсулотлар ишлаб чиқариш), бозор диверсификацияси (хатто битта тармоқда ишлаб чиқариш йўналиши сақланиб қолар экан, экспорт-йўналтирилган ишлаб чиқаришда ҳар хил мамлакатлар билан ҳамкорлик қилиш), технологиялар диверсификацияси (янги технологиялар, илмий-тадқиқот институтлари билан ҳамкорлик) ва ҳоказо.

Саноат диверсификациясининг назарий заминини Пол Пребиш, В.Леонтиев, Дж.Гэлбрейт каби иқтисодчилар ишларида кўриш мумкин. Масалан, Пол Пребиш ҳудудлари ва мамлакатлари экспорт таркибини чуқурлаштириш (яъни, юқори кўшимча қийматли маҳсулотлар ишлаб чиқариш) мамлакат иқтисодиётини бир томонлама қишлоқ хўжалиги ёки хомашё экспортига боғлиқ бўлиши эмас, балки

саноат секторини ҳам ривожлантириш муҳим эканлигини таъкидлаган. Шунга ўхшаш, В.Леонтиев “инпут-аутп” моделлари орқали турли тармоқлар ўртасидаги ўзаро боғлиқликни таҳлил қилиб, турли саноат тармоқлари бир-бири учун ресурслар, материаллар, технологиялар ва бошқа устунликлар тақдим этиши билан бир-бирига таъсир кўрсатишини кўрсатиб берган.

Диверсификация даражаси юқори бўлган саноат ёки мамлакат иқтисодиёти илмий-техника тараққиётдан яхшироқ фойдаланади, юқори технологияли ишлаб чиқаришни жорий қилади, инфратузилма ривожини учун турли манбаларни жалб қилиш имконияти кенгайди. Тармоқлар сони кўпайган сари импорт ўрнини босиш имкониятлари ортиб, экспорт географияси кенгайиши ҳам эҳтимоли юқори. Мазкур жараёнда ҳар бир маррада диверсификация ўз-ўзидан бўлмайди, балки давлат сиёсати, бозор сигнали, хусусий сектор ташаббускорлиги, илмий изланишлар ва инновацион лойиҳалар асосида амалга оширилади. Диверсификация иқтисодий ўсишни рағбатлантириши мумкин.

Биринчи навбатда, битта ёки иккита хомашё ёки саноат тармоғига қарам мамлакатлар бозордаги кўпол ўзгаришларга, рақобат кучайишига ва глобал иқтисодий инқирозларга осонроқ учрашади. Масалан, нефт ёки газ қазиб олишга таянган иқтисодиётда табиий ресурсларга бўлган талаб тушиб кетса, бутун иқтисодиёт рецессияга кириб қолиши мумкин. Бундай сценарийлар бир неча бор кўплаб мамлакатлар тарихида кузатилган. Диверсификация эса бу каби шокларнинг умумий иқтисодиётга таъсирини камайтириш, турли бозорларда бир вақтда қатнашиш орқали рискларни тақсимлаш имконини беради.

Иккинчидан, диверсификация янги технологиялар ва инновацияларнинг ҳаётга татбиқ этилишида рағбат вазифасини бажаради. Чунки турли тармоқлар орасида рақобат яхшироқ шароит яратади, бир тармоқта пайдо бўлган технологик янгиликлар бошқасида ҳам қўлланиши мумкин. Бундай самаралар кластерлашув, илмий-тадқиқот институтлари билан биргаликда ишлаш, университетлар ва саноат корхоналари ҳамкорлиги, венчур сармояларни жалб қилиш каби омиллар билан бирлашиб, мамлакатда замонавий иқтидорлар етиштиришига имкон яратади.

Учинчидан, меҳнат бозорида ҳам диверсификация муҳим роль ўйнайди. Турли тармоқлар тараққиёти аҳолига кўпроқ иш ўринлари очилиши, касбий кўникмаларни кенгайтириш ва таълим тизимида мактаб-коллеж-олийгоҳлар адабиётларини қайта кўриб чиқишни талаб қилади. Узоқ муддатда, юқори технологик соҳаларда ишлашни хоҳловчи кадрлар маҳаллий бозорда қолади, ахборот технологиялари, машинасозлик, фармацевтика ёки биотехнологиялар каби соҳалар ривожланади.

Ўзбекистонда саноат диверсификацияси масаласи мамлакат мустақиллигидан кейинги барча иқтисодий ислохотлар дастурида кўзда тутилган. Бироқ аввалбошдан пахта хомашёсига, ривожланаётган даврда эса газ ресурсларига бўлган юқори қарамлик иқтисодиётда кўплаб муаммоларни вужудга келтирди. Яъни, хомашё экспорти асосида ташқи бозорда валютанинг асосий оқими шакллантирилиши, юқори технологик ёки инновацион маҳсулотлар сони нисбатан кам бўлиши мамлакатда моддий бойлик яратиш жараёнида чекланишларга сабаб бўлди. Пахтачилик ва газ экспорти мамлакат иқтисодиётида маълум бир даромад манбаи бўлган бўлса-да,

кўплаб йиллар давомида бир тармоққа қарамлик ривожланиш суръатларини камайтирадиган омилдир.

Аммо сўнгги йилларда, хусусан, 2016–2024-йиллар давомида давлат раҳбарияти саноатни модернизация қилиш, кўплаб тармоқларда импорт ўрнини босадиган ва экспортбоп маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, хорижий инвестицияларни жалб қилиш, ҳудудларнинг ички имкониятларини рўёбга чиқариш юзасидан бир неча фармон ва қарорлар қабул қилди. Маҳаллийлаштириш дастурлари, махсус иқтисодий зоналар (МИЗ) ташкил қилиш, кичик бизнес ва хусусий секторни қўллаб-қувватлаш, транспорт ва логистика инфратузилмасини яхшилаш орқали турли минтақаларда диверсификация жараёнини рағбатлантириш кўзда тутилган.

Саноат диверсификацияси ва ҳудудий ихтисослашув – замонавий иқтисодий тараққиётда бир-бирини тўлдирувчи асосий вертикал жараёнлардир. Бир томондан, мамлакат ёки ҳудудда бир нечта соҳаларни бирдай ривожлантириш, турли маҳсулотлар ишлаб чиқариш орқали глобал бозорда яхшироқ рақобат қилиш ва ташқи шокларга бардошлироқ бўлиш имкони туғилади. Иккинчидан, аниқ бир ҳудуд маънан, географик, иқтисодий шароитлардан келиб чиқиб чуқур ихтисослашиб, ўша тармоқда жаҳон бозори учун сифатли маҳсулот ёки хизматлар ишлаб чиқаради, инновациялар сони ортиши, кадрлар малакаси ўсиши, инфратузилма яхшиланиши билан янада кучаяди.

Ўзбекистон шароитида пахта ва газ каби анъанавий хомашё тармоқларидан ўзини халос қилиш, саноат тармоқларида кластерлашувни кучайтириш, туризм, хизмат кўрсатиш, транспорт-логистика, ахборот технологиялари, фармацевтика каби янги йўналишлар ҳиссасини ошириш орқали иқтисодиётни янги босқичга олиб чиқиш имконияти мавжуд. Бунда минтақа(вилоят)ларнинг ўзига хос қулайликларини ҳисобга олган ҳолда, давлат миқёсида мувофиқлаштирилган ислоҳотлар олиб бориш, хусусий сектор ташаббускорлиги ва хорижий сармоядорлар билан ҳамкорликни мустаҳкамлаш, касбий таълимни янги поғонага кўтариш, рақамли иқтисодиёт механизмларини тўлиқ жорий этиш энг устувор вазифалар саналади.

Шу тариқа, саноат диверсификацияси ва ҳудудий ихтисослашувни изчил ҳамда уйғун тарзда амалга ошириш Ўзбекистонда иқтисодий тараққиётни жадаллаштириш, аҳоли фаровонлигини ошириш ва жаҳон бозорида рақобатбардош бўлиш йўлида энг катта истиқболлардан биридир. Саноат диверсификацияси бир томонлама ихтисослашувга бўлган қарамликни камайтирса, ҳудудий ихтисослашув эса мамлакат ичидаги ҳудудларнинг бир-бирини тўлдирувчи тармоқлар орқали барча имкониятларни сафарбар этишини таъминлайди. Иккала жараён ҳам биргаликда узок муддатли иқтисодий ўсиш, экспорт кўламини кенгайтириш, янги иш ўринлари яратиш, технологиялар трансфери ва инновацион тараққиётга муносиб ҳисса қўшади.

Адабиётлар:

1. Prebisch, R. (1950). *The Economic Development of Latin America and Its Principal Problems*. UN Department of Economic Affairs.
2. Leontief, W. (1986). *Input-Output Economics*. Oxford University Press.
3. Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. Free Press.

4. Glod, E. (2008). Industrial Diversification and Economic Growth. *Journal of Economic Development*, 33(1), 1-30.
5. UNCTAD (2020). *World Investment Report 2020*. United Nations Publication.
6. Жаҳон банки (2020-2023). *Uzbekistan Economic Updates*. www.worldbank.org